

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГОРТАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛАРИНГИТЕ

М.Ш. Бахранова
Базовый докторант
Г.У. Самиева

Научный руководитель: д.м.н., проф.
Самаркандский Государственный медицинский университет
Кафедра патологической физиологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15095304>

Введение: Хронический ларингит представляет собой одно из наиболее распространенных заболеваний верхних дыхательных путей, характеризующееся воспалительными и дистрофическими изменениями слизистой оболочки гортани [2,3]. Разнообразие клинических и морфологических форм заболевания обусловлено влиянием различных этиологических факторов, таких как курение, воздействие профессиональных вредностей, хронические инфекции и нарушение голосового режима [6,7,8]. Морфофункциональный полиморфизм слизистой оболочки гортани при хроническом ларингите связан с особенностями воспалительного процесса, стадией заболевания и воздействием этиологических факторов [1,4,5].

Цель исследования: Изучение морфофункционального полиморфизма слизистой оболочки гортани при хроническом ларингите.

Материалы и методы: В исследование были включены 50 пациентов (28 мужчин и 22 женщины) в возрасте от 25 до 65 лет с диагностированным хроническим ларингитом. Все пациенты прошли комплексное обследование, включающее: Эндоскопическое исследование гортани: Оценивалась степень гиперемии, отека, гипертрофии и наличие патологических изменений слизистой оболочки. Гистологическое исследование: Биопсийный материал был получен из пораженных участков слизистой оболочки. Изучались структурные изменения эпителия, степень воспаления и васкуляризация. Цитологическое исследование: Оценивался клеточный состав мазков-отпечатков с поверхности слизистой оболочки гортани. Функциональные исследования голосового аппарата: Выполнялись фонация и стробоскопия для оценки вибрационной активности голосовых связок.

Результаты исследование: В исследовании было выявлено распределение форм хронического ларингита:

Катаральная форма наблюдалась у 40% пациентов (n = 20).

Гипертрофическая форма встречалась у 35% пациентов (n = 17).

Атрофическая форма диагностирована у 25% пациентов (n = 13).

Пациенты с катаральной формой 40% (n=20) имели жалобы на осиплость голоса, сухость в горле и дискомфорт при фонации (где проценты). Эндоскопически отмечались: Среди 20 пациентов с катаральной формы у 12(60%) было выявлено умеренная гиперемия и отек слизистой оболочки. Гистологически обнаружены: Умеренная инфильтрация лимфоцитами и нейтрофилами. Также 8(40%) пациентов с умеренная гиперемия и отек слизистой оболочки также наблюдалось повышенная

секреция слизистого экссудата. Гистологически обнаружены: Умеренная инфильтрация лимфоцитами и нейтрофилами и частичная десквамация многослойного плоского эпителия. Цитология показала преобладание эпителиальных клеток и единичные нейтрофилы.

У 17 пациентов диагностирована гипертрофическая форма хронического ларингита. Жалобы включали выраженную осиплость голоса, чувство инородного тела в горле. Эндоскопия выявила: Выраженную гипертрофию слизистой оболочки, преимущественно в области голосовых складок. Наличие фиброзных утолщений. Гистологически: Пролиферация соединительной ткани. Гиперплазия сосудов. Цитологическое исследование выявило наличие большого количества лимфоцитов и макрофагов.

Пациенты с атрофической формой (n=13) жаловались на сухость, частое першение и склонность к развитию инфекций. Эндоскопия показала. Истончение слизистой оболочки. Снижение секреции слизистого компонента. Гистологически отмечены: Истончение эпителия с очаговой метаплазией. Уменьшение числа сосудов. Цитология продемонстрировала уменьшение клеточного материала, преобладание дегенеративных клеток.

По клинической проявление было выявлено такие симптомы как осиплость голоса встречался при катаральной форме 1 (4%) у пациентов, при атрофической форме у 1 (6%) пациентов, при гипертрофической форме у 2 (13%) пациентов. Сухость в горле встречался при катаральной форме 6 (32%) у пациентов, при атрофической форме у 8 (47%) пациентов, при гипертрофической форме у 8 (61%) пациентов. Дискомфорт при фонации встречался при катаральной форме у 1 (7%) пациентов, при атрофической форме у 2 (11%) пациентов, при гипертрофической форме у 3 (24%) пациентов. Малопродуктивный кашель встречался при катаральной форме у 12 (59%) пациентов, при атрофической форме 9 (67%) при гипертрофической форме 1 (6%). Продуктивный кашель встречался при катаральной форме 1 (3%) у пациентов, при атрофической форме 10 (59%) у пациентов, при гипертрофической форме у 10 (78%) пациентов. Симптом частое першение при катаральной форме не наблюдался, при атрофической форме у 1 (4%) пациентов, при гипертрофической форме у 3 (18%) пациентов. Симптом чувство инородного тела при катаральной форме не наблюдался, при атрофической форме у 1 (4%) пациентов, при гипертрофической форме у 5 (35%) пациентов. Также симптом дискомфорт при катаральной форме не наблюдался, при атрофической форме 2 (8%) при гипертрофической форме у 8 (59%) пациентов.

При эндоскопическим исследованиях было обнаружено следующие изменения: гиперемия, отёк слизистой оболочки встречался при катаральной форме у 12 (60%) пациентов, при атрофической форме не наблюдались такие изменения, при гипертрофической форме у 13 (100%) всех больных было обнаружено. Повышенная секреция экссудата встречался при катаральной форме у 8 (40%) пациентов, при атрофической форме не наблюдались такие изменения, при гипертрофической форме встречалось у 4 (30%) пациентов. Истончение слизистой оболочки наблюдалось у 17 (100%) только у пациентов с атрофической форме. Снижение секреции также только

при атрофической форме у 12 (70%) пациентов. Увеличение объёма слизистой оболочки наблюдалось у всех пациентов с гипертрофической форме хронического ларингита.

При гистологических исследованиях было обнаружено следующие изменения: Умеренная инфильтрация лимфоцитами и нейтрофилами встречался при катаральной форме у 18 (90%) пациентов, при атрофической форме не наблюдались такие изменения, при гипертрофической форме такие изменения наблюдалось у всех пациентов. Частичная десквамация эпителия встречался при катаральной форме у 2 (10%) пациентов, при атрофической форме не наблюдались такие изменения, при гипертрофической форме встречалось у 5 (38%) пациентов. Истончение эпителия, очаговая метаплазия наблюдалось у 17 (100%) пациентов только с атрофической форме заболевания. Уменьшение числа сосудов также только у 4 (23%) пациентов с атрофической форме. Гипертрофия эпителия, увеличение сосудистых структур наблюдалось у 9 (69%) только пациентов с гипертрофической форме хронического ларингита. Гипертрофия эпителия, увеличение сосудистых структур с хронической инфильтрации также 4 (31%) у больных с гипертрофической форме хронического ларингита.

Цитологические изменения показали следующую картину: Умеренная воспалительная инфильтрация, без значительных дистрофических изменений у пациентов с катаральной форме у 15 (75%) пациентов. Лёгкая десквамация эпителия, начальные признаки дистрофии у пациентов с катаральной форме 5(25%).Выраженная десквамация эпителия, истончение клеточного слоя наблюдалось у пациентов с атрофической форме 11 (65%). Уменьшение количества бокаловидных клеток, вакуолизация цитоплазмы встречалось у 6 (35%) пациентов с атрофической формы. Гиперплазия многослойного эпителия, признаки ороговения встречалось у 7 (56%) с гипертрофической форме. Выраженное воспаление, увеличение числа клеточных элементов только у 6 (44%) пациентов с гипертрофической форме.

Морфофункциональный полиморфизм слизистой оболочки гортани при хроническом ларингите связан с особенностями воспалительного процесса, стадией заболевания и воздействием этиологических факторов. Катаральная форма характеризуется умеренными воспалительными изменениями, гипертрофическая – избыточной пролиферацией тканей, а атрофическая сопровождается дистрофическими процессами. Комплексное использование эндоскопических, гистологических и цитологических методов позволяет не только уточнить диагноз, но и выбрать наиболее эффективную тактику лечения

Заключение.

Исследование морфофункционального полиморфизма слизистой оболочки гортани у пациентов с хроническим ларингитом показало, что изменения эпителия и подлежащих тканей варьируются в зависимости от формы заболевания.

Катаральная форма (40% пациентов): Характеризуется умеренными воспалительными изменениями, что часто приводит к осиплости голоса и дискомфорту при фонации. Прогноз, как правило, благоприятный при своевременном

лечения, однако могут наблюдаться рецидивы, особенно в условиях неблагоприятных факторов (инфекции, переохлаждение).

Атрофическая форма (25% пациентов): Прогрессирующее течение, сопровождающееся истончением слизистой оболочки и склонностью к частым инфекциям. В данном случае риск развития осложнений выше, так как слизистая теряет защитные функции. Течение заболевания часто хроническое, и лечение требует комплексного подхода, включая восстановление функции слизистой оболочки.

Гипертрофическая форма (35% пациентов): Течение заболевания характеризуется выраженными изменениями в тканях, что приводит к дискомфорту и ощущениям инородного тела. Хронические воспалительные процессы могут ухудшать прогноз, если не устранены провоцирующие факторы (например, длительные воспаления или травмы)

Современные методы диагностики, включая гистологические и цитологические исследования, являются ключевыми инструментами для выбора оптимальной лечебной стратегии и прогнозирования исходов заболевания.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Григорьева Н.В. Эндоскопическая диагностика хронического ларингита. Российский медицинский журнал, 2019; 12(5): 44-50.
2. Иванов А.А., Петров Б.Б., Сидорова Е.В. Морфологические изменения при хроническом ларингите. Журнал отоларингологии, 2020; 4(3): 25-32.
3. Самиева Г. У. Состояние респираторного тракта у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом //Вісник наукових досліджень. – 2015. – №. 1. – С. 60-62.
4. Самиева Г. У. Современные методы лечения острого стенозирующего ларинготрахеита у детей (обзор литературы) //Молодой ученый. – 2014. – №. 5. – С. 149-151.
5. Самиева Г. У., Рустамова Г. Р. ИНФЕКЦИОННЫЕ АГЕНТЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ У ДЕТЕЙ //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 386-387.
6. Самиева Г. У., Карабаев Х. Э. Клинические особенности течения рецидивирующих стенозирующих ларинготрахеитов у детей //Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Т. 9. – №. 2. – С. 6-6.
7. Pantel K., Alix-Panabières C. Liquid biopsy in the diagnosis of chronic inflammatory conditions. Nature Reviews Clinical Oncology, 2022; 19: 325-334.
8. Smith M., Johnson R. Advances in laryngeal pathology diagnostics. International Journal of Otolaryngology, 2021; 15(7): 102-110.